

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У БОРЦОВ ВОЛЬНОГО СТИЛЯ

Муродов Камолиддин

Нуритдинович

Преподаватель Национального университета Узбекистана

+998(90) 997-11-99

mkamoliddin62@gmail.com

Анотация. В данной статье рассматриваются способы улучшения силовой подготовки борцов, эффективная организация тренировочного процесса с эффективным использованием специальных средств повышения качества силы.

Ключевые слова. Приемы, борцы, борьба, специальные средства, навыки, тренировка, подготовка, физические качества, способности

Актуальность. В мировом масштабе Олимпийские игры, чемпионаты мира, чемпионаты Азии и престижные международные соревнования, проводимые по всему миру, очень популярны и разносторонни, они способствуют повышению интереса молодых людей из многих стран к олимпийским видам спорта.

Страны мира уделяют большое внимание физической культуре и спорту, проводят планомерную работу на уровне государственной политики по укреплению здорового образа жизни и здоровья среди населения, повышению авторитета страны на международных спортивных мероприятиях.

В мире спорта, в том числе в спортивной борьбе, идет стремительный рост спортивной конкуренции, проблема получения объективной информации о тенденциях развития и эффективности физической

подготовки борцов, осведомленности о новых аспектах подготовки спортсменов остается весьма актуальной.

Вместе с тем, недостаточно проведено исследований по анализу соревновательной деятельности с использованием современных методов, повышению эффективности тренировок, оптимизации, планированию, развитию силовой выносливости борцов с использованием специальных тренажеров и упражнений.

Благодаря целенаправленной политике Республики Узбекистан особое внимание уделяется дальнейшему развитию физической культуры и спорта. «Мы, гордимся нашими спортсменами, внесшими большую лепту для повышения престижа и авторитета Узбекистана на международных спортивных аренах».

В условиях обострения конкуренции на республиканских и международных соревнованиях по вольной борьбе вопрос получения объективной информации о состоянии подготовки спортсменов и системного подхода к подготовке борцов является актуальным и во многом требует проведения дополнительных исследований. Также отсутствие современных инновационных методов планирования и организации тренировочного процесса по вольной борьбе сказывается на эффективной системе управления.

В настоящее время актуальным является внедрение технологий развития силовой выносливости борцов на основе использования специальных тренажеров и упражнений в вольной борьбе на основе применения специальных тренажеров и упражнений.

Проведение педагогических наблюдений по развитию силовой выносливости борцов на основе использования специальных тренажеров и упражнений в вольной борьбе определяет актуальность наших научных исследований.

Программа, направленная на развитие силовой выносливости

№	Дни недели	1- занятие		Время занятия (час.)	Общее время (час.)	Норма нагруз-ки
1	Поне- дельник	ТТП и упражнения, выполняемые на спортивной установке "ЗК"	одиночное	1,5	3	Средняя
				1,5		
2	Вторник	Общая физическая подготовка и специальная физическая подготовка. Методика «суперсет»	ОФП	1	2	Высокая
			СФП	1		
	Среда	ТТП и упражнения, выполняемые на спортивной установке "ЗК"	одиночное	1	2	Низкая
				1		
4	Четверг	Общая физическая подготовка и специальная физическая подготовка. Методика. Crossfit"	ОФП	1	2	Средняя
			СФП"	1		
5	Пятница	ТТП и упражнения, выполняемые на спортивной установке "ЗК"	одиночное	1,5	3	Высокая
				1,5		
6	Суббота	Общая физическая подготовка и специальная физическая подготовка. Методика «суперсет»	ОФП	1	2	Низкая
			СФП	1		
7	Воскре- сенье	День отдыха	1- занятие		14-часов	Итого: 28 сасов
№	Дни недели	2- занятие	Время занятия (час.)	Общее время (час.)	Итоговое время (часы)	Норма нагруз-ки
1.	Поне- дельник	Упражнении "Super-set"	1	2	5	Средняя
		Упражнения, выполняемые на тренажерах	1			
2.	Вторник	Упражнении "Crossfit"	1,5	3	5	Высокая
		Упражнения, выполняемые на тренажерах	1,5			
3.	Среда	Средства восстановления	2	2	4	Низкая
4.	Четверг	Упражнении "Super-set"	1,5	3	5	Средняя
		Упражнения, выполняемые на тренажерах	1,5			
5.	Пятница	Поединок	1	2	5	Высокая
			1			
6.	Суббота	Средства восстановления	1	2	4	Низкая
			1			
7	Воскре- сенье	День отдыха	2- занятие		14-часов	Итого: 28 сасов

Согласно данной программе, занятия квалифицированных борцов вольного стиля проводились по 28 часов в неделю, всего 1456 часов в году, время выполнения программы, разработанной нами не выходило за рамки этого объема недельного цикла в одиночном порядке и в парах ежедневно (кроме воскресенья). Специальный комплекс, выполняемый на борцовском ковре состоял из 13 упражнений, занятия по их применению проводились в понедельник, вторник и в пятницу. Каждому спортсмену для выполнения упражнения выделялось по 2 минуты, оба борца для выполнения 13 упражнений затрачивали по 26 минут, всего 52 минуты.

Данный комплекс состоял из 13 упражнений, занятия по их применению проводились в понедельник, среду и в пятницу. В понедельник и в пятницу, каждому спортсмену для выполнения упражнения выделялось по 3 минуты, для выполнения всех упражнений обоим борцам выделялось по 39 минут, всего 78 минут, для принятия основного положения всего затрачено 12 минут. В среду для выполнения 1 упражнения выделялось 2 минуты, для выполнения всех упражнений обоими борцами по 26 минут, всего 52 минуты.

Список литературы.

1. Рузиев А.А. Проблемы повышения специальной выносливости высококвалифицированных борцов //Теория и практика физической культуры. –Москва, 2001. -№8. -С.37-38.

2. Керимов Н.А., Недорезов А.И., Рузиев М.А., Рузиев А.А., Система планирования и контроля учебно тренировочных нагрузок в вольной борьбе //Олимпия ҳаракатини ривожлантириш, олимпия таълимотини жорий этиш ва Сиднейда ўтказилариган XXVI Олимпия ўйинларига тайёргарлик масалаларига бағишланган: III Республика илмий-амалий анжумани муаммолар тўплами. 27 апрел 1999. -Тошкент, б 113-116.

3. Керимов Ф.А. Спорт кураши назарияси ва усулияти. -Тошкент: ЎзДЖТИ. Нашриёт-матбаа бўлими, 2001.97-105 б.